

Mavzu: Matematika fani to'garagida "Ko'rsatkichli va logarifmik tenglamalar sistemasi" mavzusidagi murakkab topshiriqlarning yechimi.

Toshqulov Ravshan Xursandovich:

Boysun tumanidagi 8 – sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi

oliy toifali matematika fani o'qituvchisi,

“Xalq ta'limi a'lochisi” va “Xalq ta'limi fidoyisi” ko'krak nishonlari sohibi.

Annotatsiya: Darsliklarni yangi avlodi yaratilib boshlandi. Ushbu darsliklardan biri 10 – sinf uchun nashrdan chiqqan “Algebra va analiz asoslari” hisoblanadi. Darslikda mavzular ketma – ketligiga, mashqlarni yechimiga juda katta e'tibor berilgan. Undan tashqari masalalar 3 guruhga ajratilgan. Bular oson, murakkabroq va murakkab topshiriqlar bo'lib, turli ranglar bilan ajratib ko'rsatilgan. O'qituvchi va iqtidorli o'quvchilarga qulay bo'lishi uchun yuqoridagi mavzuni murakkabroq va murakkab misollari, bajarish usullari va javoblarini ushbu maqolamga joylashtirdim. Oliy o'quv yurtlariga tayyorlanayotgan abituriyentlar ham metodik yordam sifatida qo'llashlari mumkin. Oson topshiriqlarga davlat dasturida soat ajratilgan. Murakkabroq va murakkab topshiriqlar esa qo'shimcha vaqt talab etadi. Fan to'garagida va iqtidorli bolalar bilan ishlashda bu topshiriqlar o'quvchilarda tushuntirilsa yaxshi bo'ladi. Shuning uchun men bu topshiriqlarni darsdan tashqari mashg'ulotlarimda bajarish usullari va yo'llarini tushuntirib boraman.

Kalit so'zlar: tenglama, tenglamalar sistemasi, ildiz, kvadrat ildiz, daraja, ko'rsatkichli funksiya, logarifmik funksiya, funksiyaning aniqlanish sohasi, nuqtalar orasidagi masofa, kvadrat tenglama, chet ildiz, diskriminant.

Kirish qismi:

To'garak maqsadi: O'quvchilarga ko'rsatkichli va logarifmik tenglamalarni yecha olish usullarini tushuntirish va o'rgatish.

Iqtidorli o'quvchilar logarifmik va ko'rsatkichli tenglamalar sistemasini tenglamalarni ikkala qismini logarifmlash usuli yordamida yecha oladi, sistema yechimiga qo'shimcha shartlarni bajara oladi.

Har bir dars va fan to'garagimni quyidagi fanga qiziqtirish baytim bilan boshlayman:

Xush kelibsiz matematika xonasiga,

Bahslashaylik bilimlar koshonasida.

Albatta 10 – sinfdagi yuqoridagi mavzuda o'tkazgan fan to'garagim bahs – munozaraga boy, juda qiziqarli o'tgan. Shuni uchun ushbu mavzuni yoritishni maqsad qildim.

Ko'rsatkichli tenglamalar sistemasi va uni yechish.

Ko'rsatkichli ifoda qatnashgan tenglamalarni o'z ichiga olgan tenglamalar sistemasi ***ko'rsatkichli tenglamalar sistemasi*** deyiladi. Ko'rsatkichli tenglamalar sistemasi turli xil ko'rinishda bo'ladi. Bunday sistemaning har birini yechishda o'ziga xos yondashuv talab etiladi. Bunda ko'rsatkichli va logarifmik ifodalarning xossalari keng qo'llanadi.

Logarifmik tenglamalar sistemasi va uni yechish

Logarifmik ifoda qatnashgan tenglamalarni o'z ichiga olgan sistema ***logarifmik tenglamalar sistemasi*** deyiladi. Logarifmik tenglamalar sistemasi ham ko'rsatkichli tenglamalar sistemasi kabi turli xil ko'rinishda bo'ladi. Ularning har birini yechishda ko'rsatkichli va logarifmik ifodalarning xossalari keng qo'llanadi hamda o'ziga xos yondashuv talab etiladi.

Izoh. Darslikdagi misollar har bir ko'rsatkichli va logarifmik tenglamalar sistemasini yechish uchun ijodiy yondashish kerakligini ko'rsatadi.

Asosiy qism:

Darslikda ko'rsatilgan usullardan foydalanib quyidagi tenglamalarni yechimlarini ko'rib chiqamiz:

3. Tenglamalar sistemasini yeching.

$$a) \begin{cases} 3^x - 2^{y^2} = 77 \\ 3^{\frac{x}{2}} - 2^{\frac{y^2}{2}} = 7 \end{cases}.$$

Yechish: Kvadratlar ayirmasi formulasidan birinchi tenglamani ikkita qavsqa ajratamiz:

$$\begin{cases} (3^{\frac{x}{2}} - 2^{\frac{y^2}{2}})(3^{\frac{x}{2}} + 2^{\frac{y^2}{2}}) = 77 \\ 3^{\frac{x}{2}} - 2^{\frac{y^2}{2}} = 7 \end{cases}. \text{ Birinchi qavs o'rniga 7 sonini qo'yib soddalashtiramiz:}$$

$$\begin{cases} 3^{\frac{x}{2}} + 2^{\frac{y^2}{2}} = 11 \\ 3^{\frac{x}{2}} - 2^{\frac{y^2}{2}} = 7 \end{cases}. \text{ Tenglamalarni hadma - had qo'shib, } x \text{ ni topamiz:}$$

$$2 \cdot 3^{\frac{x}{2}} = 18; 3^{\frac{x}{2}} = 9; 3^{\frac{x}{2}} = 3^2; \frac{x}{2} = 2; x = 4. \text{ Endi } x \text{ ni o'rniga qo'yib } y \text{ ni topsak ham,}$$

sistema tenglamalarini hadma - had ayirsak ham bo'ladi. Ayirgandan so'ng quyidagi

$$\text{ko'rsatkichli tenglama hosil bo'ladi: } 2 \cdot 2^{\frac{y^2}{2}} = 4; 2^{\frac{y^2}{2}} = 2; \frac{y^2}{2} = 1; y^2 = 2;$$

$$\text{Bundan } y_{1,2} = \pm\sqrt{2}.$$

$$\text{Javobi: } (4; -\sqrt{2}) \text{ va } (4; \sqrt{2}).$$

$$\text{b) } \begin{cases} 3 \cdot 2^x - 2^{x+y} = -2 \\ 5 \cdot 2^{x+1} - 2^{x+y+1} = 4 \end{cases}$$

Yechish: Daraja xossalaridan foydalanib, ikkinchi tenglamani soddalashtiramiz:

$$\begin{cases} 3 \cdot 2^x - 2^{x+y} = -2 \\ 5 \cdot 2^x \cdot 2 - 2^{x+y} \cdot 2 = 4 \end{cases}; \text{ Ikkinchi tenglamani hadma - had 2 ga bo'lib yuboramiz:}$$

$$\begin{cases} 3 \cdot 2^x - 2^{x+y} = -2 \\ 5 \cdot 2^x - 2^{x+y} = 2 \end{cases}, \text{ Birinchi tenglamadan ikkinchisini ayirib, } x \text{ ni topamiz:}$$

$$-2 \cdot 2^x = -4; 2^x = 2; x = 1. \text{ Bu qiymatni birinchi tenglamaga qo'yib, } y \text{ ni topamiz: } 3 \cdot 2^1 - 2^{1+y} = -2; 6 - 2 \cdot 2^y = -2; 2 \cdot 2^y = 8; 2^y = 4; \text{ Bundan } y = 2.$$

$$\text{Javobi: } (1; 2).$$

$$\text{c) } \begin{cases} 9^x - 3 \cdot 2^y = 3 \\ 9^x \cdot 2^y = 18 \end{cases}$$

$$\text{Yechish: Ikkinchi tenglamadan } 2^y = \frac{18}{9^x} \text{ ni topib, birinchi tenglamaga qo'yamiz: } 9^x - 3 \cdot$$

$$\frac{18}{9^x} = 3; \text{ Umumiy maxraj berib, soddalashtirib, quyidagi ko'rsatkichli tenglamaga}$$

$$\text{keltiramiz: } 9^{2x} - 3 \cdot 9^x - 54 = 0; \text{ Belgilash kiritib yechimini topamiz: } 9^x = 9; x = 1.$$

$$\text{Bu qiymatni } x \text{ ni o'rniga qo'yib, } y \text{ ni topamiz: } 2^y = \frac{18}{9^1} = \frac{18}{9} = 2; y = 1.$$

$$\text{Javobi: } (1; 1).$$

$$4. \begin{cases} x^{\sqrt{y}} = y \\ y^{\sqrt{y}} = x^4 \end{cases} \text{ sistemaning ildizlarini ifodalovchi nuqtalar orasidagi masofani toping.}$$

Yechish: Tenglamalar sistemasini ikkala tomonidan logarifmlaymiz: $\begin{cases} \lg x^{\sqrt{y}} = \lg y \\ \lg y^{\sqrt{y}} = \lg x^4 \end{cases}$

$\begin{cases} \sqrt{y} \lg x = \lg y \\ \sqrt{y} \lg y = 4 \lg x \end{cases}$, $\lg y$ ni o'rniga $\sqrt{y} \lg x$ ni qo'yamiz: $\sqrt{y} \sqrt{y} \lg x = 4 \lg x$. Bu yerdan

$y = 4$ bo'ladi. Birinchi tenglamaga y ni o'rniga 4 ni qo'yib, x ni topamiz: $\sqrt{4} \lg x = \lg 4$, $2 \lg x = \lg 4$, $2 \lg x = 2 \lg 2$, $\lg x = \lg 2$. Bundan $x = 2$ kelib chiqadi. Endi $|x - y|$ ni topamiz: $|x - y| = |2 - 4| = |-2| = 2$. Nuqtalar orasidagi masofa 2 ga teng ekan.

Javobi: 2

5. $\begin{cases} 3^x \cdot 2^y = 972, \\ \log_{\sqrt{3}}(x - y) = 2 \end{cases}$ x va y tenglamalar sistemasi ildizlari bo'lsa, $x \cdot y$ ni toping.

Yechish: Tenglamalar sistemasini ikkinchisidan x ni topamiz: $x - y = (\sqrt{3})^2 = 3$, $x = y + 3$. Bu qiymatni birinchi tenglamaga qo'yib, y ni qiymatini topamiz:

$3^{y+3} \cdot 2^y = 972$, $3^y \cdot 27 \cdot 2^y = 972$, $6^y = 972 \div 27$, $6^y = 36 = 6^2$, Bundan $y = 2$.

$x = y + 3 = 2 + 3 = 5$, $x = 5$. $x \cdot y = 5 \cdot 2 = 10$. $x \cdot y = 10$.

Javobi: $x \cdot y = 10$.

6. $\begin{cases} x^{y+1} = 27, \\ x^{2y-5} = \frac{1}{3} \end{cases}$ x va y tenglamalar sistemasi ildizlari bo'lsa, $x + y$ ni toping.

Yechish: Tenglamalar sistemasini logarifmlaymiz. $\begin{cases} \log_3 x^{y+1} = \log_3 27, \\ \log_3 x^{2y-5} = \log_3 \frac{1}{3} \end{cases}$. Logarifmni

daraja xossasidan foydalanib, quyidagi sistemaga keltiramiz: $\begin{cases} (y+1) \log_3 x = 3, \\ (2y-5) \log_3 x = -1 \end{cases}$

Ikkala tenglamadan $\log_3 x$ ni topamiz. $\log_3 x = \frac{3}{y+1}$, $\log_3 x = -\frac{1}{2y-5}$. Tenglamalarni

chap tomoni teng bo'lganligi sabab, o'ng tomonni ham tenglashtirib olamiz.

$\frac{3}{y+1} = -\frac{1}{2y-5}$. Umumiy maxraj berib chiziqli tenglamani yechamiz: $3(2y - 5) = -(y +$

1). Bundan $6y - 15 = -y - 1$, $6y + y = -1 + 15$, $7y = 14$, $y = 2$. Endi y ni qiymatini

qo'yib, x ni topamiz: $\log_3 x = \frac{3}{y+1} = \frac{3}{2+1} = \frac{3}{3} = 1$, Bu tenglamadan $x = 3$ yechim bo'ladi.

$x + y = 3 + 2 = 5$.

Javobi: $x + y = 5$.

Xulosa:

Tenglamalar sistemasini yechish 7 – sinfdan boshlanadi va 10 – sinf gacha davom etadi. Bu vaqt davomida o'quvchilar tenglamalar sistemasini yechishning turli usullarini o'rganadilar. Ko'rsatkichli va logarifmik tenglamalar sistemasini yechishni ham o'ziga xos jozibasini ushbu maqolada ko'rsatib o'tildi. 10 – sinf o'quvchilari kvadrat tenglama yechimini yaxshi bilishi hisobga olindi va formulalar qo'llanilmadi. Shuning uchun $ax^2 + bx + c = 0$ kvadrat tenglamani yechimini topish formulalarini ham keltirmoqchiman. $D = b^2 - 4ac$. D-diskriminant deyiladi. Agar $D > 0$ bo'lsa, tenglama ikkita ildizga ega. $x_1 = \frac{-b+\sqrt{D}}{2a}$. $x_2 = \frac{-b-\sqrt{D}}{2a}$. Agar $D = 0$ bo'lsa, tenglama bitta ildizga ega. $x = \frac{-b}{2a}$. Agar $D < 0$ bo'lsa, tenglama haqiqiy ildizga ega bo'lmaydi. Fan to'garagini o'ziga xos xususiyatlari bor. O'quvchilar darsda o'zlashtirmagan qoida, misol va masalalarni yakka tartibda ustozdan o'rganishlari qulay bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. A. Zaitov va boshqalar. Algebra va analiz asoslari. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 10 – sinfi uchun darslik. Toshkent – 2022.
2. A. Zaitov va boshqalar. Algebra va analiz asoslari. O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma. Toshkent – 2022.
3. M. A. Mirzaahmedov va boshqalar. Matematika 10. 1 – qism. Algebra va analiz asoslari. Toshkent – 2017.
4. M. Usmonov. Matematika. Oliy o'quv yurtlariga kiruvchilar uchun. 1-qism. Toshkent – 2017.
5. N. Sh. Turdiyev. Matematika. Ma'lumotnoma. Toshkent – 2021.
6. F. Abdumalikov. Matematika. Ma'lumotnoma. Toshkent – 2016.